

О МЕЖДУНАРОДНОМ ОПЫТЕ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ВОДОИСПОЛЬЗОВАНИЮ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Вали Умаралиев

доцент кафедры Национального Университета им.
Мирзо Улугбека, кандидат юридических наук, доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15735093>

Аннотация: рассмотрены опыт использования водных ресурсов в некоторых странах в условиях глобального изменения климата, а также предложения о преимуществах применения водосберегающих технологий, приемлемых для Узбекистана.

Annotation: The paper examines the experience of water resource management in several countries under conditions of global climate change, as well as presents proposals on the benefits of using water-saving technologies that are applicable to Uzbekistan.

Annotatsiya: Maqolada global iqlim o'zgarishi sharoitida ayrim davlatlarda suv resurslaridan foydalanish tajribasi ko'rib chiqilgan, shuningdek, O'zbekiston sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan suvni tejovchi texnologiyalarning afzalliklari bo'yicha takliflar berilgan.

Ключевые слова: опыт, водные ресурсы, страны, в условиях глобализации, изменение климата, преимущества, водосберегающие технологии.

Keywords: experience, water resources, countries, globalization conditions, climate change, advantages, water-saving technologies.

Kalit so'zlar: tajriba, suv resurslari, davlatlar, globallashuv sharoitida, iqlim o'zgarishi, afzalliklar, suvni tejovchi texnologiyalar.

Серьезные проблемы, связанные с водоснабжением в мировом сообществе в настоящий период и в перспективе ставят неутешительные прогнозы на будущее. Об этом свидетельствует Всемирный доклад ООН о состоянии водных ресурсов в 2024 году, опубликованному ЮНЕСКО от имени механизма «ООН – водные ресурсы». С такой проблемой сталкиваются не только Африканские страны, Ближний Восток, Центральная Азия но и многие другие регионы, в которых такая проблема с водой остро не стояла (Европейские государства, Северная Америка и др.)

Следует отметить, что Узбекистан сегодня входит в число 20 ведущих стран мира по подверженности засухе и, что в ближайшее время она будет возрастать. По данной проблеме в республике принят целый ряд нормативно-правовых актов, регулирующих водопользование и водопотребление в городах [1]. Комплексное развитие отношений в сфере водопользования предусмотрено и в государственных программах, принимаемых на определенный период, утверждена Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, а в 2023 г. утверждена Стратегия «Узбекистан – 2030», состоящая из 100 целей и пяти направлений, одно из которых направлена на сбережение водных ресурсов и охраны окружающей среды [2]. Указом Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2023 года,

№ УП-101 «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере водного хозяйства в рамках административных реформ» управление вопросами водопользования возложено на Министерство водного хозяйства [3].

Несмотря на реализуемые реформы в сфере использования водных ресурсов, совершенствования системы управления и модернизации водного хозяйства совокупность климатических, демографических и экономических факторов, ставят перед страной необходимость принятия дополнительных мер по решению данной проблемы. В этом плане важное место может занять зарубежный опыт различных стран мира, некоторые из них, как нам представляется, могут быть использованы в Узбекистане.

Так, интересен опыт Европейских стран «зеленой семерки» (G7 - Австралия, Дания, Финляндия, Германия, Голландия, Швеция и Великобритания), в которых введена система государственного заказа, основанная на закупках, сокращающих водные ресурсы и негативное воздействие на окружающую среду [4].

Обращает на себя внимание и опыт эффективной стратегии Израиля, основанный на двух основных принципах: предотвращение потерь воды в водных системах; сохранение/осведомленности об использовании воды. Примечательно, что опреснительная установка Сорек Израиля является образцом для крупномасштабного использования [5].

Китай, например, в большей мере рассматривает повторное использование воды как устойчивую стратегию, т.к. повторное использование очищенных сточных вод для сельского хозяйства и промышленности сокращает количество отходов и экономит ресурсы; изучает обеспечение пресной водой обессоливание, использует новые подходы к управлению водными ресурсами [6].

Продолжая рассмотрение зарубежного опыта нельзя не сослаться и на такие страны, как Сингапур, который имея ограниченную территорию для сбора и хранения дождевой воды, столкнулся с засухой, наводнениями и загрязнениями воды в первые годы правления, несмотря на то, что этот город имеет доступ к мировому океану, в стране чувствуется нехватка пресной воды. Минули годы и сегодня Сингапур признан на международном уровне как образцовый город в вопросе комплексного управления водными ресурсами, и как развивающийся глобальный гидрохаб – ведущий центр деловых возможностей и опыта в сфере водных технологий. Данное государство поддерживает свой имидж устойчивого водоснабжения на основе четырех источников, известных как «Четыре национальных крана» (воды из местных водосборов – *водохранилищ, опреснения, перерабатываемая вода и импортируемая из Малазии*).

Отметим и опыт Катара в сфере эффективного и рационального использования водных ресурсов. Это государство за последние 20 лет

превратилось из страны с минимальным количеством пресной воды в регион одного из самых водоустойчивых. Это достигается построенными мегарезервуарами, которые расположены в ключевых точках вдоль Национального коммунального коридора Катара. Они построены взаимосвязанной сетью с полностью автоматизированными насосными станциями, чтобы повысить безопасность,

аварийность и надежность системы, которая имеет круглосуточное снабжение, расширенный охват и непрерывный поток воды, соответствующий стандарта ВОЗ [7].

Подводя итог изложенному важно отметить, что проводимая научно-исследовательская деятельность узбекских и зарубежных ученых, специалистов и гидротехников свидетельствует, что механизмы снижения водного дефицита к трем приоритетным направлениям.

Во-первых, за счет внедрения водосберегающих технологий, что экономически выгодно по сравнению со строительством новой инфраструктуры.

Во-вторых, увеличение имеющихся водных ресурсов, обеспечение доступа к дополнительным водным ресурсам (например, использование подземных вод, которые по запасам пресной воды превосходят другие источники).

В-третьих, строгий учет распространения водных ресурсов между потребителями. Например, переход Саудовской Аравии с использования воды, полученной путем дорогостоящей технологии опреснения, для выращивания пшеницы на экспорт, на экономически обоснованные тарифы для всех потребителей является основным механизмом эффективного перераспределения водных ресурсов и максимизации выгоды для экономики [8].

Представляется, что приведенные авторами зарубежный опыт не только известны в стране, но и используется в исследовательской и практической деятельности, совместно с зарубежными коллегами, деятельность которых связывает как Стороны международных договоров по поиску решения проблемы изменения климата и защиты водных ресурсов. Например, Конвенции ООН об изменении климата и о водно-болотных угодьях международного значения; Конвенции ЕЭК ООН по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан), по охране трансграничных водостоков и международных озер (Казахстан и Узбекистан); Соглашения: об основных принципах взаимодействия в области рационального использования и охраны трансграничных водных объектов государств-участников СНГ, о Содружества государств СНГ в области мониторинга окружающей среды, о статусе Международного фонда спасения Арала и его организаций (Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан), о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан).

Однако знать и исполнять мероприятия по их реализации должны и непосредственные потребители, которые являются основным звеном в системе механизма решения рассматриваемой проблемы.

Использованная литература:

1. См. об этом: Закон Республики Узбекистан 6 мая 1993 года, № XII «О воде и водопользовании» // [https:// www. lex. uz.](https://www.lex.uz); Указ Президента Республики Узбекистан от 26 ноября 2019 года, № УП-5883 «О дальнейшем о совершенствованию управления водными ресурсами Республики Узбекистан для повышения уровня обеспеченности населения питьевой водой и улучшения ее качества» // [https:// www. prezident. uz.](https://www.prezident.uz); Постановление Президента Республики Узбекистан от 26 сентября 2019 года, № 4536

«О дальнейшем совершенствовании системы водоснабжения в Республике Узбекистан // [https:// www.prezident. uz.](https://www.prezident.uz); и др.

2. См.: Указ Президента Республики Узбекистан от 11 ноября 2023 года, № УП- 158 Стратегия «Узбекистан -2030» //[https:// www.prezident. uz.](https://www.prezident.uz)

3. [https:// www.prezident. uz.](https://www.prezident.uz)

4. Этот механизм был поддержан международными и региональными организациями, в том числе ООН, ОЭСР, ЕС и ВТО (см. об этом: [https://water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=2875: mezhdunarodnyj-opyt-podderzhki-innovatsij-i-tehnologij-vodosberezheniya-i-ochistki-vody-obzor-publikatsij&Itemid=1437&lang=ru.](https://water.gov.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=2875:mezhdunarodnyj-opyt-podderzhki-innovatsij-i-tehnologij-vodosberezheniya-i-ochistki-vody-obzor-publikatsij&Itemid=1437&lang=ru)

5. Подробнее см.: [https://new.embassies.gov.il/uzbekistan/ru/news/water-management-israeli-experience-0.](https://new.embassies.gov.il/uzbekistan/ru/news/water-management-israeli-experience-0)

6. См. об этом: [https://panor.ru/articles/mirovoy-opyt-upravleniya-vodnymi-resursami-innovatsiya-vodoobespecheniya-i-vodosberezheniya/13957. html#](https://panor.ru/articles/mirovoy-opyt-upravleniya-vodnymi-resursami-innovatsiya-vodoobespecheniya-i-vodosberezheniya/13957.html#)

7. См. подробнее о Сингапуре и Катаре: [https://illp.uz.](https://illp.uz)

8. См. подробнее: [https://panor.ru/articles/mirovoy-opyt-upravleniya-vodnymi-resursami-innovatsiya-vodoobespecheniya-i-vodosberezheniya/13957. html#](https://panor.ru/articles/mirovoy-opyt-upravleniya-vodnymi-resursami-innovatsiya-vodoobespecheniya-i-vodosberezheniya/13957.html#)

